

ZAMONAVIY INGLIZ TILIDA ILOVA KOMPONENTLI KONSTRUKSIYANING GAPLARDAGI SEMANTIK VAZIFALARI XUSUSIDA

Daminova Mashhura Zafar qizi

Navoiy davlat Universiteti, o'qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14562331>

Tilshunoslikda bugungi kungacha mazkur sohada olib borilgan tadqiqotlar ilova hodisasi muammolarini yechishga katta hissa qo'shgan va bizga ilova konstruksiya struktur-semantik ma'nosining badiiy matnda ifodalanishi nuqtai nazaridan ko'rib chiqish imkonini berdi. Tilshunoslikda gapni aktual bo'laklarga bo'lish va ilova hodisasi to'g'risidagi ilmiy qarashlar qator chet el va rus tilshunosligida keng qo'llanib kelinmoqda. Chex tilshunoslik maktabining asoschilaridan biri V.Matezius mazkur nazariyaga asos solgan. Tilshunoslikda bu nazariyani ko'plab olimlar tomonidan qo'llab-quvvatlangan va har tomonlama boyitilgan.

Yirik tilshunos olim M.E.Shafiro ushbu konsepsiyani gapning hajmidan kattaroq bo'lgan sintaktik birliklar uchun ham qo'llaydi. Olim rus tili sintaksisi bo'yicha olib borgan ilmiy-tadqiqot izlanishlarida "gapni aktual bo'laklarga bo'linishi" konsepsiyasini yanada takomillashtirishga harakat qiladi, mazkur konsepsiyani gapdan kattaroq sintaktik birliklarni tahlil qilishda ham qo'llash mumkinligini ilmiy jihatdan asoslab berdi. M.E.Shafironing ilmiy xulosasi mazmuni va uning xizmati gapning aktual bo'laklari "tema" va "rema" ning sodda gaplar tarkibida bajarib kelayotgan vazifasini ilova aloqalariga asoslangan murakkab sintaktik butunlikning qismlari bajarib kelayotgan vazifalariga tenglashtirishda ko'zga tashlanadi. Gapdan kattaroq bo'lib, ilovali aloqaga asoslangan murakkab sintaktik butunlik (matn)ni aks ettiradigan misollar orqali yuqorida bildirilgan fikrlarning tasdig'ini ko'rish mumkin.

Gapning aktual bo'lagi "rema"ni ilovali elementga tenglashtirish yoki ilovali elementlarning "rema" vazifasida kelishi qator tadqiqotchilarning diqqat-e'tiborini o'ziga tortdi. Tilshunos olim E.A. Referovskaya, "rema – bu aytilgan fikrga (ma'noga) nisbatan qo'shimcha ma'no anglatuvchi komponentdir, ya'ni ilovali elementning aynan o'zginasidir", deydi.¹ Yirik tilshunos olim E.A.Referovskayaning fikr-mulohazalarini davom ettirib, V.A.Dmitrenko bu xulosalar to'g'risida quyidagilarni yozadi:

"Gapning aktual bo'laklarga ajratilishi uning grammatik bo'linishiga qaraganda ijobiy xarakter kasb etadi, bu yerda "rema" matnning yakunlovchi, tugallovchi komponenti sifatida yuzaga keladi".² "Rema"ga nisbatan bildirilgan fikr-mulohazalar borgan sari kengayib, aniqlanib, to'ldirilib boriladi, ya'ni "rema" – bu ilovali element, ilovali element esa – bu remaning o'zginasidir degan tushuncha paydo bo'ladi.

Matn lingvistikasi sohasida taniqli bo'lgan tadqiqotchi G.V.Kim o'zining ilmiy tadqiqot ishlarida quyidagi fikr-mulohazalarni bildiradi. "Tahlil qilinayotgan matnning qismlari qo'shimcha qilish xarakteriga ega bo'lgan dialogik birliklardan tashkil topgan bo'lib, ularning tashkiliy qismlari, ya'ni replikalari o'rtasidagi sintaktik aloqa vositalari o'zgacha xarakter kasb etadi. Ular murakkab sintaktik butunlik- matn doirasida namoyon bo'ladi".³

1. Реферовская Е.А. Лингвистические исследование структуры текста. – Л., 1983. -215 с

2. Реферовская Е.А. Лингвистические исследование структуры текста. – Л., 1983. -225 с

³ Вазбуцкая К.Г., Левина Е.Д. Предложение малой длины в структуре художественного текста // Семантико-стилистические исследования текста и предложения. – Л., 1980 107-114 с

Demak, ilova konstruksiya tarkibidagi ilovali elementlar qaysi bir murakkab sintaktik butunlik doirasida bo'lmasin, ular doimo shu murakkab sintaktik butunlikning yakunlovchi elementi sifatida yuzaga keladi. Xuddi ana shunday xususiyat yuqorida keltirilgan ko'p sonli misollar tahlilida o'z ifodasini topadi.

Ilova konstruksiya tarkibidagi ikkinchi ilovali element birinchi ilovali element talabi bilan yuzaga keladi, boshqacha qilib aytganda, ikkinchi ilovali elementning yuzaga kelishi uchun birinchi ilovali elementda vaziyat paydo bo'ladi. Bunday vaziyat birinchi ilovali element tarkibida keluvchi komponentlar tomonidan yaratiladi. Bunday vaziyatlarni tilshunos olim B.Tursunov, "ilovali elementlarni aniqlashtirib, izohlab keladigan matn imkoniyatlari, ya'ni kontekstual shart-sharoit", deb ataydi.⁴

Keyingi yillarda murakkab sintaktik butunlikni o'rganish o'zining yangi pallasiga kirdi. Jumladan, badiiy nutq va yozuvchilarning individual uslubini o'rganishda murakkab sintaktik butunlik abzatsga qiyoslandi.

Tilshunoslikda keying yillarida semantika, matn lingvistikasi, lisoniy tadqiqot metodlari, stilistika, demak muloqot usullarining yuzaga kelishi va nutqiy jarayonning bosqichlarini, eng avvalo, uning keng qamrovli tomonlarini tadqiq qilishga qaratilgan izlanishlar ko'paydi. Bunda butun nutqiy jarayonda yaxlit matn ushbu fanlar uchun umumiy tarzda namoyon bo'ladigan markaz vazifasini bajara boshladi. Shu tarzda matn bu fanlar uchun asosiy material bo'lib xizmat qilishi bilan birga, ulardan biri-matn lingvistikasining ham predmeti bo'lib qoldi.⁵

Aytish joizki, bunday matnlar o'zlarining ma'no va mazmun xususiyatlari jihatidan bir-biridan farq qiladi, murakkab sintaktik butunlik – bu sintaktik tushuncha, boshqacha aytganda, u sintaksisning birligidir, sababi bu yerda gapga nisbatan o'ziga xos sath hosil bo'ladi; yaxlit bir asar tarzida tashkillashtirishda grammatikaning o'rni beqiyos bo'lsa-da, buni faqat grammatik tushunchalar doirasida to'liq aniqlab bo'lmaydi. Bu avvalo ijtimoiy-nutqiy hodisadir, u ijtimoiy hayotning deyarli barcha sohalariga xizmat qiladi, u eng yuqori sathning kommunikativ birligi sifatida namoyon bo'ladi. Butun bir asar eng avval estetik kategoriya bo'lib, uning kommunikativ vazifasi estetik funksiya orqaligina ro'yobga chiqadi. Shuningdek, insonning ko'p tarmoqli faoliyatining mahsullaridan biri sifatida bir qator fanlarning birgalikdagi o'rganish obyekti hamdir.

Shu o'rinda ta'kidlash lozimki, ilova konstruksiyaning komponentlari ham badiiy matnda qo'llanib, matnni aniqlashtirib, izohlab keladi va bu jarayonda turli xil vazifalarni bajarib keladi.

Hozirgi zamon lingvistikasida lisoniy o'ziga xos xususiyatlar biron-bir vazifani amalga oshirib kelishini hisobga olib o'rganiladi. Lisoniy xususiyatlar bir necha qismlarga bo'linib tadqiq qilinadi, ular asosiy va yordamchi funksiyalarga ajratiladi, shu jihatdan juda ahamiyatli bo'lgan nutqiy muloqotga kirishish xususiyatini namoyon qiladi.

Mazkur tadqiqot ishi doirasida kishilar o'rtasida nutqiy muloqotni amalga oshirish jarayoniga tegishli kommunikativ vazifa haqida fikr-mulohazalar bildiriladi. Shuni ta'kidlash kerakki, kommunikativ funksiya aniq nutq vaziyatini pragmatik funksiya orqali ta'sir qiluvchi sifatida yoki aloqa o'rnatuvchi ko'rinishida namoyon bo'ladi. Pragmatik funksiya adresat

⁴ Кобзев П.В. Присоединение и обособление. Ученые записи Хабаровского гос.пед.ин-та, 1969. 35–46 С

⁵ Лурия А.Р. Язык и сознание / – М.: Издательство Моск.ун-та, 1979 -320 с.

nutqiga intellektual, emotsional yoki irodali ta'siri uchun tilning qo'llanishi asosida yuzaga keladi.

Shu o'rinda, ilovali elementlarning asosiy kommunikativ funksiyalari asosiy ifoda tarkibida sodir bo'layotgan voqea-hodisalarni aniqlashtirishi, to'ldirib kelishi va izohlab kelishini alohida ta'kidlash lozim.

Ilovali elementlar tarkibida keluvchi ba'zi bir qismlarning o'ziga mos bo'lmagan o'rinda kelishi ilova konstruksiyaning sintaktik funksiyalarini ma'lum darajada kuchaytiradi, buning natijasida tasvirlanayotgan voqea-hodisaning emotsional-ekspressiv ta'siri oshadi. Ilovali element bajarib kelayotgan kommunikativ funksiyalarining oldin, ma'lum vaziyatda umumlashib kelishi, keyin esa yana konkretlashtirilishi ilovali elementlarning stilistik funksiyalarini boyitishga ma'lum darajada xizmat qiladi.

This was one variable that couldn't be left unchecked. *Not after this morning. Not after evading her. Not after saving people together.*⁶

Bu ilovali elementlar sodda strukturaviy ilovali elementlardir, ilova konstruksiyaning tarkibiy qismlari sodda ko'rinishga ega bo'ladi, lekin ular muloqot qilish vazifalariga ko'ra alohida ko'rinishda namoyon bo'ladi. Bu yerda namuna sifatida berilgan misoldagi qo'shimcha qismning aniqlashtirish xususiyati yordamida ifodalanadi. Ilovali elementlarga xos bo'lgan bunday xususiyatlar, ularning asosiy ifodaga nisbatan bildirilayotgan kommunikativ funksiyalarini faqatgina konkretlashtiribgina qolmasdan, balki uni umumlashtirishi ham mumkin. Ilova konstruksiyalar muloqotga kirishish vazifalarining o'zgaruvchanligi ayrim ma'no anglatuvchi va struktur qismlarning o'rinlari o'zgarishiga bog'liq bo'lib, ushbu holat ilova konstruksiyalarning ham uslubiy, ham tuzilish bo'yicha vazifalarini faollashtirishga hissa qo'shadi.

J.A.Vintman ikkinchi darajali bo'laklar bilan, aniqrog'i hol bilan keluvchi ilovali elementlarning strukturaviy, uslubiy va ma'noviy xususiyatlari to'g'risida mulohaza yuritib, ilovali elementlarning asosiy ifodaga birikish usulini ikki guruhga bo'lib o'rganishni tavsiya etadi: parallel va ketma-ket. Ilovali elementlarning parallel va ketma-ket birikib kelishi quyidagicha sodir bo'ladi; agarda ilova konstruksiya tarkibida bajarib kelayotgan sintaktik funksiyasi jihatdan ilovali elementga o'xshash komponent bo'lsa, bunday sharoitda ilovali element asosiy ifodaga nisbatan parallel birikadi. Agarda asosiy ifoda tarkibida ilovali elementga o'xshash biron bir komponent bo'lmasa yoki bo'lgan taqdirda ham, u sintaktik funksiyasi jihatdan shu ilovali elementga o'xshamasa, u holda ilovali element asosiy ifodaga nisbatan ketma-ket birikib keladi.

Yakka holda shakllangan ilovali elementga xos bo'lgan bunday xususiyatlar, kengaytirilgan xarakterga ega bo'lgan ilovali elementlar tarkibida ham yana bir bor takrorlanishi, to'ldirilishi, aniqlashtirilishi mumkin.

All these things, combined with the noises and interruptions of constant comings in and goings out, *made Mr. Pickwick play rather badly; the cards were against him, also; and when they*

⁶ Mike Chen. We Could Be Heroes. MikeChenBooks.com. p.54

left off at ten minutes past eleven, Miss Bolo rose from the table considerably agitated, and went straight home, in a flood of tears and a sedan-chair.⁷

Ushbu matnda keltirilgan ilovali element o'zining strukturaviy murakkablashuvi, ma'no xususiyatining kengayishi bilan farq qiladi.

Ushbu guruhni tashkil etgan ilova konstruksiyalar xususiyatlaridan yana biri ilova konstruksiyalar orasidan biron-bir tarkibiy qismning ma'lum maqsad bilan tushirilib qoldirilishi orqali ifodalanadi.

When I went out, usually at night, I frequently managed *with* only a lipstick, a twenty-dollar bill, and a credit card tucked into my pocket.⁸

Tahlil qilinayotgan ilovali elementlarga xos bo'lgan xususiyatlardan biri ularni tashkil qilayotgan komponentlar oldida "*with*" predlogining qoldirilishidir. Albatta bunday sharoitlarda "*with*" predlogining tushirib qoldirilishi favqulodda bir hol emas, aksincha bu jarayon aniq stilistik maqsadlar bilan bevosita bog'liq: birinchidan, V.N.Streltsov ta'biricha til omillarini tejash bu ham stilistik usullardan biridir; ikkinchidan, ilovali element tarkibida "*with*" predlogining tushirilib qoldirilishi uning kommunikativ funksiyasiga zarar yetkazmaydi, aksincha u ta'sirchan bo'ladi, chunki "*with*" predlogining ilovali element bosh komponenti oldida kelishi, barcha komponentlar uchun mantiqiy va mazmuniy aloqadorlik kashf etadi, yagona bir butunlikday talaffuz qilinadi; uchinchidan, ushbu qismlar orasida "*and*" bog'lovchisining qo'llanishi ular orasida ma'lum sintaktik butunlik hosil qiladi, ular o'zaro bog'liqligini yana bir bor namoyish qiladi. Biroq "*with*" predlogining har bir ilovali elementni tashkil qiluvchi qismlar oldida bo'lmasligi, ularni alohida-alohida mustaqil holda keluvchi ilovali element sifatida ajratishga halaqit beradi.

Ta'kidlash joizki, ilovali elementlar ilova konstruksiya tarkibida boshqacha qilib aytganda, ilova munosabatlariga asoslangan murakkab sintaktik butunlik tarkibida turli vazifalarni bajarib keladilar. Bu elementlarning vazifalari konstruksiya tarkibida takrorlanishi, kengayib kelishi, to'ldirilishi, shuningdek, o'zgacha xususiyatlarni namoyon qilishini kuzatish mumkin.

Bu yerda aytish joizki, badiiy matn, uning lisoniy birliklari mohiyati kabi masalalar bir qator ilmiy-nazariy tadqiqot ishlarining tekshirish obyekti sifatida o'rganilgan. Tilshunos olim I.R.Galperinning ta'kidlashicha, matn keng qamrovli, juda mukammal holatga keltirilgan yozma nutq mahsulini taqazo etishini ta'kidlaydi. Shu o'rinda, og'zaki nutq esa gapdagi turli takrorlashlarni, gap turlarini ham o'z ichiga oladi va shu jihatdan uni tekshiruv obyekti bo'ladigan matn deb atash maqsadga muvofiq bo'ladi.⁹

Matn va uning lingvistikasi ilmiy sohasidagi tadqiqotlarda bu masala endigina o'z yechimini topmoqda. Ushbu jarayonning boshlanganiga hali ko'p vaqt bo'lgan emas. Shu o'rinda tilshunos olim R.Harvergning fikr-mulohazalari o'rinlidir: "matn lingvistikasining to'liq asoslanishi uchun hali kamida yuz yil kerak"¹⁰

⁷ The Posthumous Papers of the Pickwick Club, edited by Robert L. Patten, 1972 p.245

⁸ N.Ephron. I Feel Bad About My neck. New York. 2006. P.11

⁹ Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М., 1981. 68-73-С.

¹⁰ Harweg R. Textlinguistik. – In Perspektiven der Linguistik. Bd-2. Stuttgart, 1974. -P. 176

Taniqli tilshunos olim B.T.Tursunov o'zining qator ilmiy tadqiqot ishlarida matnning lingvistik xususiyati, uning tilshunoslikdagi nazariy masalalarning yechimini topilishidagi roli va ahamiyati haqida o'zining fikr-mulohazalarini bildiradi. U o'zining doktorlik dissertatsiyasida shunday fikrlarni aytadi: "Ilova hodisasi shunday bir tipologik lingvistik hodisaki, uni tahlil qilaversang, yangidan-yangi tomonlar ko'z oldimizda namoyon bo'ladi, buning manbai birinchidan, tilshunos olimlarning ilmiy tadqiqot ishlari bo'lsa, ikkinchidan esa, turli funksional uslublarni o'zida mujassamlashtira olgan yozuvchilarining badiiy asarlari-matnlaridir"¹¹

Maqola mavzusini tadqiq qilish jarayonida jarayonida ko'plab ilmiy-tadqiqot ishlarini, badiiy asarlardan olingan matnlar faktik materiallarni tadqiq va tahlil qilish natijasida B.T.Tursunovning fikr-mulohazalari to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qildik. Bu o'rinda Yu.S.Moraruning quyidagi mulohazalarini keltirish lozim: "Sodda strukturaviy qurilma (matn)ni tashkil qiluvchi komponentlarning soni har ikkala tomonda ham bir xil bo'lishi kerak, ya'ni bittadan gap yoki sintagmalardan oshmasligi kerak: murakkab strukturaviy ilova qurilmani tashkil qiluvchi komponentlar esa, ham ilovali element tarkibida ham asosiy ifoda (matn) tarkibida ikkitadan kam bo'lmasligi kerak.

References:

1. Реферовская Е.А. Лингвистические исследование структуры текста. – Л., 1983. -215 с
2. Реферовская Е.А. Лингвистические исследование структуры текста. – Л., 1983. -225 с
3. Вазбуцкая К.Г., Левина Е.Д. Предложение малой длины в структуре художественного текста // Семантико-стилистические исследования текста и предложения. – Л., 1980 107-114 с
4. Кобзев П.В. Присоединение и обособление. Ученые записи Хабаровского гос.пед.ин-та, 1969. 35–46 С
5. Лурия А.Р. Язык и сознание / – М.: Издательство Моск.ун-та, 1979 -320 с.
6. Mike Chen. We Could Be Heroes. MikeChenBooks.com. p.54
7. The Posthumous Papers of the Pickwick Club, edited by Robert L. Patten, 1972 p.245
8. N.Ephron. I Feel Bad About My neck. New York. 2006. P.11
9. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М., 1981. 68-73-С.
10. Harweg R. Textlinguistik. – In Perspektiwen der Linguistik. Bd–2. Stuttgart, 1974. -P. 176
11. Турсунов Б. Присоединение как особый тип синтаксической связи: автореферат док. дис. – СПб., 1993. 46-С.

¹¹ Турсунов Б. Присоединение как особый тип синтаксической связи: автореферат док. дис. – СПб., 1993. 46-С.